

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARIDA
SOG`LOM TURMUSH TARZI VA MADANIYATINI
SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI, SHAKL VA METODLARI**

Rahmonqulova X.B

JDPI. o'qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimidagi tarbiyachilarda sog`lom turmush tarsi va madaniyatini shakllantirishda uning mazmuniga ijtimoiy, tibbiy, psixologik va pedagogik jihatlarining bir butun, yaxlitlikda namoyon bo`lishi kerakligi hamda sog`lom turmush madaniyati shakllantirishning mazmuni, shakl va metodlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy, tibbiy, pedagogik, psixologik, sog`lim turmush madaniyati, so`glom bola, muxit,

Аннотация: В статье рассмотрены социальные, медицинские, психолого-педагогические аспекты формирования культуры здорового образа жизни у будущих педагогов системы дошкольного образования, а также содержание, формы и методы формирования культуры здорового образа жизни. .

Ключевые слова: социальная, медицинская, педагогическая, психологическая, культура здорового образа жизни.

Annatation: This article describes the social, medical, psychological and pedagogical aspects of the formation of a culture of healthy living in future educators in the preschool education system, as well as the content, form and methods of forming a culture of healthy living. .

Keywords: Social, medical, pedagogical, psychological, culture of healthy living.

Bugungi kunda jahonning ilg'or mamlakatlarida ta'lim tizimini isloh etishga katta ahamiyat berilmoqda. Buning pirovardida inson paydo bo'lishidan to umrining oxirigacha davom etadigan tarbiya va o'qitishni yaxlit ajralmas tizim deb qarashga va uni amaliyotga tatbiq etishga undalmoqda.

O'zbekistonning mustaqillikka erishishi va hozirgi kunda Respublikamizda amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy, tarixiy va ma'naviy o'zgarishlar jamiyatimiz ijtimoiy hayotida mazmunan boy ishlar qilindi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta'lim to`g`risida”gi qonunidagi (2020 y 25 sentyabr) sog`lom avlodni tarbiyalashga xizmat qiluvchi muhim shart – sharoitlarini yaratish, “bo`lajak tarbiyachilarning yakka tartibdagi ehtiyojlarini qondirish, ularning bo`sh vaqti va dam olishini tashkil etish uchun jismoniy shaxslar madaniy – estetik, ilmiy, texnikaviy, sport va boshqa yo`nalishlarida darsdan tashqari ta'lim muassasalarini

tashkil etish”, shuningdek, kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirish va rivojlantirish borasida quyidagi ustuvor yo`nalishlar belgilab berilgan:

- o`quv – tarbiya jarayonining sog`lomlashtirishga qaratilgan amaliy harakatlarni tashkil etish, sog`lom turmush madaniyati me'yorlarini ishlab chiqish uchun zarur bo`lgan sharoitlarni yaratish;

- ta'lim oluvchilarning tibbiy – gigienik madaniyatini oshirish, ularning jismoniy tarbiya va sport borasidagi faolliklarini kuchaytirish hamda jismoniy kamolot darajasini oshirish yo`lida tashkiliy uslubiy yondashuvlarni takomillashtirish. Mazkur yo`nalishlarning belgilab derilishi sog`lom avlodni voyaga yetkazish muammosining davlat siyosati darajasiga ko`tarilganligining isbotidir.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarida sog`lom turmush tarsi va madaniyatini shakllantirishda quyidagi ob'ektiv va sub'ektiv shart – sharoitlarining yaratilishi muhim ahamiyatga ega:

A) sub'ektiv shart – sharoitlar;

- jamiyatda sog`lom turmush madaniyatini shakllantirish muammosining davlat siyosati darajasiga ko`tarilganligi;

- yoshlarda sog`lom turmush madaniyatini shakllantirish jarayoniga ijtimoiy jamoatchilikning jalb etilganligi;

- talabalar o`rtasida sog`lom turmush madaniyatini targ`ib etish ishiga mas'ul bo`lgan shaxslar – ota-ona, pedagog hamda jamoat tashkilotlari vakillarining bu borada muayyan bilimlarga ega ekanliklari;

- bo`lajak tarbiyachilarning sog`lom turmush madaniyati va uning mohiyati xususidagi bilimlarni o`zlashtirganligi;

- ularda sog`lom turmush madaniyati ko`nikmalarini hosil qilishga bo`lgan qiziqish va ichki intilishning mavjudligi;

- ommaviy axborot vositalari sahifalarida jamiyatda sog`lom turmush madaniyatini shakllantirish muammosining keng ko`lamda izchil, shuningdek, samarali yoritib berilayotganligi va hokazolar;

B) ob'ektiv shart – sharoitlar;

- jamiyatda sog`lom turmush madaniyatini qaror toptirishga oid mavzularda yaratilgan manbalar (ilmiy) ilmiy – ommabop, ommabop va metodik adabiyotlar, darslik, qo`llanma, tavsiyanoma hamda ko`rgazmali qurollarning mavjudligi;

- Tarbiyachilarda sog`lom turmush madaniyatini shakllantirishga qaratilgan faoliyat jarayonining axborot va texnik vositalar bilan yetarli darajada ta'minlanganligi va hokazolar.

Tarbiyachilarga sog`lom turmush tarsi va madaniyatini shakllantirish yuqorida qayd etib o`tilganidek, murakkab jarayondir. Sog`lom turmush madaniyati mazmunida ijtimoiy, tibbiy, psixologik va pedagogik jihatlarining bir butun, yaxlitlikda namoyon bo`lishi ana shu murakkablikni asoslovchi dalildir.

Bo‘lajak tarbiyachilarning sog‘lom turmush madaniyatini shakllantirish negizida pedagog xodimlarni salomatlikka doir ko‘nikmalari bilan qurollantirishda, qator an’anaviy o‘qitish usullari bilan birgalikda hozirgi kunda omma o‘rtasida keng tarqalayotgan treninglarni o‘tkazish asosida ularni talaba – yoshlarda sog‘lom turmush madaniyatini shakllantirishga pedagogik tayyorgarlikni oshirish kutilgan samarani berdi.

Sog‘lom turmush madaniyatini shakllantirishda quyidagi pedagogik hamda tashkiliy ishlar amalga oshiriladi. Unga ko‘ra, pedagogik shart – sharoitlar mazmuni quyidagicha yoritiladi:

Metodlar:

1) og‘zaki metod, uning mazmunini ifodalovchi quyidagi shakllarda o‘z aksini topadi: ma’ruza, nazariy seminar; konferentsiya (atrof – muhit muhofazasi, inson salomatligi, shuningdek, shaxsning kamolotiga yetishiga mas’ul bo‘lgan mutaxassislarni jalb etgan holda);

2) ko‘rgazmali metod mazmunini ifodalovchi shakllar – sog‘lom turmush madaniyati mazmunini ifodalovchi slayd, buklet, plakat va boshqa didaktik materiallar to‘plami; video – syujet (sport, yuqumli kasalliklar va ekologiya)lar va hokazolar.

3) amaliy metodlar mazmunini ifodalovchi shakllarda esa: audio va video trening mashg‘ulotlari; rasmlar tanlovi, ta’lim – tarbiya jarayonida jismoniy mehnatning kichik elementlaridan mashqlar qilish; “Agar sog‘lom turmush madaniyatini shakllantirishni murakkab deb bilsangiz, u holda o‘ylab ko‘ring, nosog‘lom turmush madaniyatini narhi qancha turadi?!” tamoyili asosida uyushtirilgan kecha va musobaqalar; uchrashuv (tibbiyot xodimlari, psixolog, pedagog, yoshlar ijtimoiy harakat vakllari, ijtimoiy tashkilotlarning a’zolari, mahalla fuqarolik kengashlari faollari, yong‘in va yo‘l harakati xavfsizligi bo‘limlarining mutaxassislari va boshqalar ishtirokida); ekspeditsiya ekologik xavf unsurlari (ko‘rinishlari) mavjud bo‘lgan hududlarda bo‘lish, ekologik o‘zgarishlarning sodir bo‘lish sabablari va oqibatlari haqida bo‘lajak tarbiyachilarning nazariy bilimlarini boyitish;

Vositalar: jonli nutq; shaxsiy namuna ko‘rsatish (ota – onalar, fan o‘qituvchilari, tibbiyot xodimlari, mahalla faollari, yetuk sportchilar, bolalar ijtimoiy tashkilotining yetakchi va liderlari; badiiy adabiyotlar, ilmiy, ilmiy – ommabop va ommabop asarlari, o‘quv manbalari (darslik, o‘quv dasturi va qo‘llanmalari); illyustrativ materiallar – rasm, buklet, plakat, syujet, slayd va boshqalar; tabiiy xom - ashyolar (tuproq namunalari) ular ekologik xavf mohiyatini yoritish uchun xizmat qiladi, sport buyumlari, turli jihozlar va hokazolar; ommaviy axborot vositalari sahifalarida berilayotgan maqola, teleko‘rsatuv va radio eshtirishlar statistik ma’lumotlar; texnik

(kodoskop) va axborotli texnologiya (kompyuter) vositalari; masofadan turib o`qitiladigan darslar uchun o`quv materiallari va boshqalar.

Yuqoridagi ta'lim – tarbiyaning muayyan shakl, metod hamda vositalari yordamida Bo'lajak tarbiyachilarda sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish quyidagi ishlarning amalga oshirilish lozimligini taqozo etadi:

- pedagogik kadrlarni tayyorligini oshirish; oila, institut, maxalla, ijtimoiy tashkilotlar sog`likni saqlash, yong`indan saqlash, huquqni himoya qilish organlari, yoshlar tashkiloti hamkorligini yuksaltirish;

- sog`lom turmush madaniyatining mazmuni va bilimlar majmui (o`quv va qo`shimcha to`ldiruvchi materiallar va b.)ni ishlab chiqish;

- sog`lom turmush madaniyati yuzasidan zamonaviy axborot texnologiyalari bilan qurollangan o`quv qo`llanmalari va ko`rgazmali o`qitish vositalarini yaratish va talabalarni ta'minlash.

Tarbiyachilarni sog`lom turmush madaniyatini shakllantirishga yo`naltirilgan ta'lim – tarbiya jarayonida o`qitishning quyidagi printsiplariga tayanildi:

- oddiydan murakkabga – sog`lom turmush madaniyati tushunchasining o`zi keng kamrovli ibora bo`lib, bir necha omillardan iborat. Har bir mezoni xususida talabalarga ko`nikmalar hosil qilish natijasida sog`lom turmush madaniyati haqida ongida sog`lom turmush madaniyati pramidasi vujudga keltiriladi, ya'ni ularda sog`lom turmush madaniyatiga oid oddiy tushunchalardan boshlab, o`zlashtirilgan nazariy bilimlar asosida muayyan tizimli yaxlit tasavvur hosil qilinadi;

- mavzular orasidagi uzviylik va izchillik – sog`lom turmush madaniyati talabalar ongiga singdirishda dissertatsiyaning oldingi bandlarida qayd etganimizdek, uzviylik va uzliksizlik tamoiliga rioya qilingan taqdirdagina ko`zlagan maqsadga erishish mumkin;

- shaxsni shakllantirishda onglilik – tadqiqot ishimizning bosh maqsadi sog`lom turmush madaniyati tushunchalarini bo'lajak tarbiyachilarning ongiga singdirish.

Bizning pedagogik faoliyatimiz jarayonida tayyorlagan tajriba – sinov materiallarimiz ushbu tamoyilga asoslangan holda tanlandi. Bu sohada ko`zda tutilgan samaradorlikka erishilganligi ishning so`nggi bandida asoslab berilgan;

- ta'limda axborot texnologiyalarini qo`llash - bo'lajak tarbiyachilarning sog`lom turmush madaniyati sohasidagi nazariy bilimlarni o`zlashtirishga bo`lgan motivatsiyasini kuchaytirishga erishilsa, ikkinchi tomondan, uzluksiz ta'lim tizimida yangi zamonaviy o`quv adabiyotlarini yaratish, ya'ni, sog`lom turmush madaniyatini shakllantirishning multimediali elektron qo`llanmasini yaratish – davr talabidir;

- Tarbiyachilarning o`z kuchiga bo`lgan ishonchni kuchaytirish – bu tamoyilga amal qilish har qanday ko`zlagan maqsadga erishishdagi muhim omildir.

Yuqorida qayd etib o`tilgan vazifalarni samarali hal etishda ta'lim muassasasi xodimlari quyidagilarga e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiq deb topildi: faoliyatning izchil va puxa bo`lishini ta'minlash;

- faoliyat jarayonida intizom talablariga rioya qilish;
- eksperimentator o`qituvchilarni ma'naviy hamda metodik jihatdan qo`llab – quvvatlash;

- Ota – onalar bilan hamkorlikni to`g`ri yo`lga qo`yish;

- Bo`lajak tarbiyachilarda sog`lom turmush madaniyatini shakllantirish borasidagi jahon tajribalariga tayanib ish ko`rish;

- Tarbiyachilarda sog`lom turmush tarsi va madaniyatini shakllantirishda mutafakkirlar qoldirgan meros – buyuk manbalarda sog`lom turmush madaniyatiga oid bildirgan qarash va nasihatlaridan keng ko`lamda foydalanish;

- Tarbiyachilarda sog`lom turmush madaniyati ko`nikmalarini shakllantirishda ommaviy axborot vositalari xizmatidan samarali foydalanish;

- texnik vositalardan keng ko`lamda foydalanish.

Shuni unutmash kerakki, bu jarayon qayerda kechishidan qat'iy nazar bo`lajak tarbiyachilarning sog`lom turmush madaniyatini shakllantirish kelajakdagi ish faoliyati rivojiga asos bo`lib qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arzikulov R.U. Soglom turmush tarzi asoslari. T.; I-II jild. 2005.- 256, 245 bet.

2. Safarova D. va boshq. Valeologiya. T.2006.- 196 b.

3. Sharipova D.D., Shaxmurova G. A, Xaydarova P., Arbuzova T.L. Yoshlar orasida OIV-infektsiyasi profilaktikasi. Uslubiy qo`llanma. G`G` Garnitura Tims New Roman. 5 b.t. T. 2010.

4. Sharipova D.D., Shaxmurova G.A, Ibragimxodjaev B.U., Mannapova N.Sh. Valeologiya asoslari. Mustaqil ta'lim mashg'ulotlari uchun metodik qo`llanma. G`G` Garnitura Tims New Roman. 5 b.t. T. 2010.

5. Sharipova D., Sodikov K., Shaxmurova G., .Arbuzova T, Mannopova N. Valeologiya asoslari. - T.: 2009. - 124 b